

**EKOLOGIYADA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI MUAMMOLARI
VA UNING YECHIMLARI**

**ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES IN ECOLOGY AND THEIR
SOLUTIONS**

Babajanova D.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent. T.f.d., professor

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistondagi ekologik vaziyat, atrof-muhit va uni muhofaza qilishning muammolari hamda kelajakda barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha yechimlari tahlil qilingan. Asosiy e‘tibor atrof-muhitni muhofaza qilish, suv resurslari, yerlar degradatsiyasi, havo ifloslanishi va iqlim o‘zgarishi kabi omillarga qaratilgan bo‘lib, butun dunyoda bo‘lgani singari, Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot bosqichida ham ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida e‘tibor qaratilib, tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish orqali ijtimoiy adolatni ta‘minlash va jamiyatda barqaror taraqqiyotni ta‘minlash uchun amaliy tavsiyalar berilgan.

Tayanch so‘zlar: ekologik vaziyat, suv resurslari, atrof-muhit, ifloslanish, iqlim o‘zgarishi, ekologik muvozanatning buzilishi.

Abstract. The article analyzes the ecological situation in Uzbekistan, the problems of environmental protection, and solutions for ensuring sustainable development in the future. Special attention is given to factors such as environmental protection, water resources, land degradation, air pollution, and climate change. As in the rest of the world, at the current stage of development of the New Uzbekistan, environmental protection is considered one of the priority areas of state policy, and systematic reforms are being implemented. The article also provides practical recommendations for ensuring social justice through environmental protection and achieving sustainable development in society.

Keywords: ecological situation, water resources, environment, pollution, climate change, disruption of ecological balance.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Kirish. O‘zbekistonning geografik joylashuvi va iqlim sharoiti ekologik muvozanatning noo‘rin o‘zgarishiga sezgir hisoblanadi. Sovet davridan beri tabiiy resurslarni intensiv ishlatish va industrial rivojlanishning samaralari bilan birga, ekologik muammolar ham ortib bordi. Xususan, Orol dengizi fojiasi mamlakatning global ekologik inqirozlaridan biriga aylandi. Hozirgi kunda, iqlim o‘zgarishi, yerlarning sho‘rlanishi va atmosfera ifloslanishi O‘zbekistonda barqaror rivojlanish uchun katta tahdid solmoqda. Aytish joizki, Yangi O‘zbekistonda “Atrof-muhitni musaffo saqlash barcha uchun amaliy harakatga aylanishi kerak” [1.128] ligi davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylangan.

Adabiyotlar sharhi: Bugungi kunga qadar ijtimoiy fanlarning turli sohalarida, jumladan, tarix, huquq, falsafa hamda siyosiy fanlarda mamlakatda ekologik vaziyat, atrof-muhit muhofazasi, uning turli tarmoqlari bilan bog‘liq qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Ular ekologiya sohasiga oid masalalarni o‘rganish, mavjud muammolarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish va ularni hal qilishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishda muhimdir. Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etilgan adabiyotlarda [2] O‘zbekistondagi atrof-muhit va yashillik masalalarining huquqiy asoslari, tabiatni, atrof-muhitni muhofaza qilishning me‘yoriy-huquqiy jihatlari yoritilgan [3].

Tadqiqot usullari: Ushbu maqola umume’tirof etilgan metodlar, jumladan tarixiylik, ilmiylik, va hududiy yondoshuvlar kabi tarixiy metodlar asosida o‘rganilgan bo‘lib, unda respublikada atrof-muhitni saqlab qolish, kelajak avlod uchun barqaror muhit yaratish va ekologiyani sog‘lomlashtirish hamda bu jabhada olib borilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Natijalar: Bugungi kunda atrof-muhit musaffoligini ta’minlash, inson va tabiat o‘rtasidagi mukammal munosabatlarni tartibga solish dunyo miqyosidagi global masalalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi ma’ruzasida ta’kidlaganidek, “Davrimizning o‘tkir muammolaridan biri – global iqlim o‘zgarishlaridir. Bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta’sirini his etmoqda. Ming afsuski, bunday o‘zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug‘dirmoqda” [4]. Darhaqiqat, insoniyat oldida atrof muhitni muhofaza qilish, tabiatga oqilona munosabatda bo‘lish, uning boyliklarini kelajak avlodga bus-butun yetkazishdek katta mas’uliyat turibdi. Xususan, O‘zbekistondek go‘zal mamlakat tabiatini asrash, atrof

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

muhit tozaligini saqlash har bir vatandosh, eng asosiysi, shu sohada faoliyat yuritayotgan barcha olimlar va mutaxassislarining mas’uliyatli sa’y-harakatlari hamda faol izlanishlariga bevosita bog‘liqdir. Respublikada ekologik barqarorlikni ta’minlash maqsadida Prezident tashabbusi bilan 2021-yilning kuzgi mavsumidan “Yashil makon” umummilliy loyihasi e’lon qilindi” [5]. Shunga asosan, har yili kuz va bahor mavsumida barcha hududlarda mevali, manzarali daraxt ko‘chatlari va butalar ekish ishlari tashkil etilmoqda. Respublikada har yili 200 million tup daraxt va buta ekib, yashillik miqyosini 2030-yilgacha 30 foizga yetkazish maqsadi belgilangan. So‘nggi yillarda bu ko‘rsatkich 12 foizga yetdi [6]. Albatta, bu xayrli tadbirlardan ko‘zlangan asosiy maqsad ekologik muhit barqarorligini ta’minlash, atmosfera havosining yanada toza bo‘lishiga erishishdan iboratdir.

O‘zbekistondagi suv resurslarining 80 foizi chegaradan tashqarida shakllanadi. Bu esa mamlakatni transchegaraviy suv siyosatidan qat’iy bog‘liq holatga olib keladi. Amudaryo va Sirdaryoning suvi qishloq xo‘jaligi va aholi ehtiyojlariga xizmat qilsa-da, irrigatsiya tizimlarining samarasizligi natijasida suv yo‘qotish ko‘rsatkichi 30–40% ni tashkil etadi [7]. Shu sababli, tomchilatib sug‘orish kabi innovasion texnologiyalar joriy etilmoqda, ammo ular hozircha cheklangan maydonlarda amalga oshirilmoqda. Yerlarning sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligida mahsulotdorlikni pasaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid tug‘diradi.

Yildan-yilga sanoat korxonalari, avtotransport va maishiy chiqindilar tufayli havoga chiqadigan SO₂ va zararli gazlar miqdori ortib bormoqda. Jahon bankining hisobotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda har yili 7 mln tonnadan ziyod uglerod gazi havoga tarqalmoqda. Bu holat iqlim o‘zgarishi jarayonlarini tezlashtirmoqda: yoz faslida harorat 50°C gacha yetishi, qishda esa yomg‘irli kunlar soni kamayishi kuzatilmoqda [8]. Aholi o‘rtasida ekologik ma’rifiy ishlarni kuchaytirish maqsadida maktab va universitetlarda maxsus darslar joriy etilmoqda. Shuningdek, NNTlar, ekoblogerlar va faollar orqali “Yashil hayot tarzi” targ‘ib qilinmoqda. 2024-yilda “Yashil Makon” loyihasi orqali 200 mln.dan ortiq ko‘chat ekildi[9].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili”[10] deb e’lon qildi. Bu Yangi O‘zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylab, ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilayotgan yuksak e’tiborning amaldagi yana bir ifodasi bo‘ldi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yanvardagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” PF-16-son Farmoni qabul qilindi [11]. Bu esa, atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha innovasion yondashuvlarni ilgari surish va aholi ongida ekologik madaniyatni shakllantirish, respublikada yilning ana shunday nomlanishi zamirida ekologik barqarorlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda yashil texnologiyalarni keng joriy etish maqsadlari yotganligini ko‘rsatadi. Bunda mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko‘chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish, aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish kabi vazifalarni targ‘ib qilish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Ona tabiat va uning ne‘matlarini kelajak avlodlar uchun asraylik!” [12.129].

Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, UNDP va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda suvni tejoychi texnologiyalar, chiqindini qayta ishlash, va yashil energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2025-yilda Toshkent viloyatida ilk bor o‘tobda ishlovchi elektr stansiyasi ishga tushirildi [13].

Xulosa. O‘zbekistonda ekologik muammolar milliy xavfsizlik darajasiga ko‘tarildi. Bu vaziyatni nazorat qilish uchun quyidagi choralar muhim ahamiyatga ega:

1. Sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish va suvni tejoychi texnologiyalarni ommalashtirish;
2. Yerlarni degradatsiyadan himoya qilish, organik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish;
3. Sanoat va transportda uglerod chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha talablarni kuchaytirish;
4. Atrof-muhit haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish va ekologik ta‘limni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Shavkat Mirziyoyev. Vatan va xalq haqida o‘ylar.–Toshkent:O‘zbekiston, 2025.–B.128.
2. Bobojonova D. Aholi salomatligi va ekologik muammolar.–Toshkent: Fan, 1996.–28 b.;
- Tursunov X. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997.;
- Xolmo‘minov J. Ekologiya va qonun.–Toshkent: Adolat, 2000.–352 b; Jumayev T. Ekologiya iqtisodiyoti. – Toshkent, 2004. – 236 b.;
- Ikramova N. Mintaqa ekologiyasini tartibga solish muammolari.–Toshkent: Fan, 2006.–100 b.;
- Xamidov O. O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.–Toshkent, 2017. – 300 b.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

[28.03.2026 11:38] Bexato: 3. Mirzayev T. Ekologiyaga doir qonunlar ijrosini tekshirish va qonunlar buzilishiga barham berish. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2000.– 54 b.; Kalonov B. Ekologiya nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlari va ularning vakolatlari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2003. – 56 b.; Mirzayev T. Ekologiyaga doir qonunlar ijrosini tekshirish va qonunlar buzilishiga barham berish. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2000.– 54 b.; Kalonov B. Ekologiya nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlari va ularning vakolatlari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2003. – 56 b.; Xolmo‘minov J. T. Ekologik xavfsizlikni ta’minlash va ekologik tahdidlarni oldini olishning huquqiy asosi. – 2014. – № 2. – B. 53–60.

4. Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasida o‘zbek tilida nutq so‘zladi. 2020 yil, 23 sentyabr// <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bm>.

5. Ekologik madaniyat va yashil iqtisodiyot: Kelajakka nazar/Fikr. 11 fevral 2025// <https://yuz.uz/news/>

6. UNDP Uzbekistan. (2023). Climate & Environment Projects. <https://www.undp.org/uzbekistan/projects/climate-environment>, Erişim: 14 Haziran 2025.

7. Web of Conferences. (2023). Environmental Challenges in Central Asia. E3S Web Conf. 405, 01001. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/01/e3sconf_env_2023_01001/e3sconf_env_2023_01001.html, Erişim: 10 Haziran 2025.

8. FAO. (2024). Irrigation and Water Management in Uzbekistan. Rome: FAO. <https://www.fao.org/uzbekistan>, Erişim: 2 Mayıs 2025.

9. Stat.uz. (2024). Ekologik vaziyat bo‘yicha rasmiy statistika. <https://stat.uz/oz/ecology>, Erişim: 28 Aprel 2025.

10. 2025 yil – Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili//<https://dkm.gov.uz/en-US/2025-jil-atrof-muitni-asras-va-asil-iktisodiet-yili>.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 yanvardagi PF-16-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/7369703>.

12. Shavkat Mirziyoyev. Vatan va xalq haqida o‘ylar.–Toshkent:O‘zbekiston, 2025.– B.129.

13. Reuters. (2024). Uzbekistan invests \$1.3 billion in clean energy and green projects. <https://www.reuters.com/world/uzbekistan-invests-green-2024>, Erişim: 3 Mayıs 2025.